

Original paper

MAKTABDA MUSIQIY TA'LIM FAOLIYATLARINI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

© B.I. Mustafayev¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda musiqa ta'limiga oid yangicha zamonaviy yondashuvlarga ehtiyoj oshib borishiga sabab O'zbekistonning hozirgi rivojlanish jarayonida innovatsion jamiyat barpo etish maqsadida "Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"da "aqli ta'lim" ning vazifasi ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirishdan iborat[1]ligi ta'kidlangan.

Mamlakatimizning uzluksiz ta'lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, unga ilg'or pedagogik hamda raqamli texnologiyalarni joriy qilish, ta'lim samaradorligini oshirishga e'tibor kuchaytirildi. Ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar so'nggi yillarda tizimda sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqardi.

Musiqa ta'limiga qo'yiladigan talablar o'zgardi. Ushbu jarayonlarni chuqur his etgan o'qituvchidan har bir mashg'ulotga innovatsion tarzda yondashuv talab etiladi. Ma'lumki, an'anaviy dars turlarida ta'lim-tarbiya jarayoni markazida o'qituvchi turadi. U o'quv materialini tushuntiradi, so'raydi va baholaydi. Endilikda dars yangi shakllarni izlash tamoyiliga asoslanadi. Musiqiy ta'lim tizimi faqat nazariy musiqiy ma'lumot, tushuncha, kuy va qo'shiqlarni kuylash hamda tinglashni o'rgatish bilan cheklanilmaydi, balki o'quvchilarning shaxsiy ma'naviy rivojlanishini, ijodiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham shakllantirishga qaratiladi. Shu jihatdan mamlakatimiz musiqa ta'limi jarayonida musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarni amaliyotga joriy etishiga erishish muhim hisoblanadi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi maktabda musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilishdir. Maqolada interaktiv metodlar, texnologiyalardan foydalanish va o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari asosida musiqiy ta'limda zamonaviy yondashuv samaradorligi va uning o'quvchilarga ta'sirini o'rganib chiqish orqali musiqiy ta'limni yanada rivojlantirish mumkinligi ko'rsatiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: maqola uchun materiallar maktabda musiqa o'qitish metodikasi, musiqa pedagogikasi va didaktik texnologiyalar bo'yicha mavjud adabiyotlardan foydalanilgan. Musiqa ta'limida quyidagi zamonaviy yondashuvlar kiritilgan: o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan ta'lim, interaktiv metodlar, kreativlik va innovatsion yondashuvlar. Har bir yondashuvning o'quvchilar uchun pedagogik ahamiyati alohida tahlil qilingan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: musiqa ta'limida faoliyatlarni tashkil etish va o'quvchilarni jalb etish juda muhimdir, chunki bu faoliyatlar musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularda musiqiy madaniyati asoslarini tarbiyalashda bevosita ta'sir ko'rsatadi. Musiqiy faoliyatlarni amalga oshirish jarayonlarida o'quvchilarga shaxsiy musiqiy rivojlanish uchun keng imkoniyatlar yaratish lozim. Ayniqsa, ijodiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan musiqiy faoliyatlar, masalan, musiqa tinglash, musiqa ijodkorligi, musiqa asari xususida ma'lumotlar to'plash, taqdimotlar tayyorlash, o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

XULOSA: musiqa ta'limi o'qituvchisi o'zining pedagogik faoliyatini doimiy ravishda yangilab, takomillashtirib borishi kerak. Ilg'or metodlarni o'rganish, ta'lim jarayonida texnologiyalardan foydalanish va o'quvchilarni zamonaviy yondashuvlar asosida o'qitish – davr talabidir. Musiqiy ta'lim tizimining yaxlitligiga erishish uchun nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham yangi yondashuvlarni o'zlashtirishlariga, kasbiy rivojlanishlariga ko'maklashish kerak.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, interaktiv metodlar, texnologiyalar, o'quvchiga yo'naltirilgan ta'lim, kreativlik, jamoaviy aytim, ijodiy fikrlash, musiqiy ma'lumotlar.

Iqtibos uchun: Mustafayev B.I. Maktabda musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. B.175–182.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ

© Б.И. Мустафаев¹✉

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: сегодня потребность в новых и современных подходах к музыкальному образованию возрастает. В целях построения инновационного общества в современном процессе развития Узбекистана задачей «умного образования» является развитие образовательного процесса на основе цифровых технологий в «Стратегии развития нового Узбекистана». Уделено внимание реформированию и совершенствованию системы непрерывного образования нашей страны, внедрению передовых педагогических и цифровых технологий, повышению эффективности образования. Современные подходы к образовательному процессу повлекли за последние годы существенные изменения в системе.

Изменились требования к музыкальному образованию. Учитель, обладающий глубоким пониманием этих процессов, должен подходить к каждому уроку новаторски. Известно, что на традиционных занятиях в центре образовательного процесса находится учитель. Он объясняет, спрашивает и оценивает учебный материал. Теперь урок строится по принципу поиска новых форм. Система музыкального образования не ограничивается теоретическими музыкальными знаниями, пониманием, пением и прослушиванием мелодий и песен, но также

ориентирована на формирование у учащихся духовного развития, творческого мышления и способностей к самостоятельному принятию решений. В связи с этим важно добиться внедрения современных подходов к организации музыкально-просветительской деятельности в процесс музыкального образования в нашей стране.

ЦЕЛЬ: целью данной статьи является анализ современных подходов к организации религиозно-просветительской деятельности в школе. В статье показано, что дальнейшее развитие музыкального образования возможно путем изучения эффективности современного подхода к музыкальному образованию и его воздействия на учащихся, основанного на принципах интерактивных методов, использовании технологий и принципах личностно-ориентированного образования.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалы для статьи были использованы из доступной литературы по методике преподавания музыки, музыкальной педагогике и дидактическим технологиям. В музыкальное образование включены следующие современные подходы: личностно-ориентированное образование, интерактивные методы, креативность и инновационные подходы. Педагогическая ценность каждого подхода для студентов анализируется отдельно.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: очень важно организовать музыкально-просветительскую деятельность и привлечь к ней учащихся, поскольку данная деятельность оказывает непосредственное влияние на развитие их музыкальных способностей и воспитание у них основ музыкальной культуры. В процессе музыкальной деятельности учащимся должны быть предоставлены широкие возможности для личностного музыкального развития.

ВЫВОД: учитель музыкального образования должен постоянно обновлять и совершенствовать свою педагогическую деятельность. Изучение передовых методов, использование технологий в образовательном процессе и обучение студентов на основе современных подходов – требование времени. Для достижения целостности системы музыкального образования необходимо помочь не только учащимся, но и педагогам в освоении новых подходов и профессиональном развитии.

Ключевые слова: современное образование, интерактивные методы, технологии, личностно-ориентированное образование, творчество, коллективная речь, творческое мышление, музыкальная информация.

Для цитирования: Мустафаев Б.И. Современные подходы к организации музыкальной образовательной деятельности в школе. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №9. С.175–182.

MODERN APPROACHES TO ORGANIZING MUSICAL EDUCATIONAL ACTIVITIES IN SCHOOL

© Baxtiyor I. Mustafayev¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: today, the need for new and modern approaches to music education is increasing. In order to build an innovative society in the modern development process of Uzbekistan, the task of “smart education” is the development of the educational process based on digital technologies in the “Strategy for the Development of a New Uzbekistan”.

Attention has been paid to reforming and improving the lifelong education system of our country, introducing advanced pedagogical and digital technologies, and increasing the efficiency of education. Modern approaches to the educational process have led to significant changes in the system in recent years.

The requirements for music education have changed. A teacher with a deep understanding of these processes must approach each lesson innovatively. It is known that in traditional classes the teacher is at the center of the educational process. He explains, questions and evaluates learning material. Now the lesson is based on the principle of searching for new forms. The music education system is not limited to theoretical musical knowledge, understanding, singing and listening to melodies and songs, but is also focused on developing students' spiritual development, creative thinking and independent decision-making abilities. In this regard, it is important to achieve the introduction of modern approaches to the organization of music educational activities in the process of music education in our country.

AIM: the purpose of this article is to analyze modern approaches to organizing religious and educational activities in school. The article shows that further development of music education is possible by studying the effectiveness of the modern approach to music education and its impact on students, based on the principles of interactive methods, the use of technology and the principles of student-centered education.

MATERIALS AND METHODS: materials for the article were used from available literature on methods of teaching music, music pedagogy and didactic technologies. The following modern approaches are included in music education: student-centered education, interactive methods, creativity and innovative approaches. The pedagogical value of each approach for students is analyzed separately.

DISCUSSION AND RESULTS: it is very important to organize musical educational activities and involve students in them, since this activity has a direct impact on the development of their musical abilities and instilling in them the fundamentals of musical culture. In the process of musical activity, students should be provided with ample opportunities for personal musical development.

CONCLUSION: a music education teacher must constantly update and improve his teaching activities. Studying advanced methods, using technology in the educational process and teaching students based on modern approaches is the requirement of the time. For To achieve the integrity of the music education system, it is necessary to help

not only students, but also teachers in mastering new approaches and professional development.

Keywords: modern education, interactive methods, technology, student-centered education, creativity, collective speech, creative thinking, musical information.

For citation: Baxtiyor I. Mustafayev. (2025) 'Modern approaches to organizing musical educational activities in school', Inter education & global study, vol.3 (9), pp.175–182. (In Uzbek).

Hozirgi kunda ta'lim, jumladan musiqiy ta'lim jarayonining tuzilmasi va metodikasi jiddiy o'zgarishlarga duch kelmoqda. An'anaviy o'qitish metodlari, ya'ni musiqiy ma'lumotlarni faqat o'qituvchi tomonidan o'quvchiga yetkazish, endi samarali bo'lmayapti. Shu boisdan, yangi pedagogik yondashuvlar, masalan, interaktiv metodlar, o'quvchiga asoslangan o'qitish, va iqtidorli o'quvchilarga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlar tobora ommalashib bormoqda.

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, o'zini -o'zi rivojlantirib borishi va qarorlar qabul qilishi asosiy tamoyillardan bo'lib, bu yondashuvlar jamiyatda ijtimoiy-madaniy o'zgarishlarga mos ravishda o'quvchilarda kerakli ko'nikmalarni shakllantiradi.

Mazkur maqola metodologiyasi asosan zamonaviy musiqa ta'lim-tarbiya tizimini rivojlantirishga doir adabiyotlarni tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, tadqiqot jarayonida, musiqa ta'limiga zamonaviy yondashuvlar, kasbiy mahorat, musiqa ta'limida innovatsion texnologiyalar hamda musiqiy-pedagogik kompetensiyalarni o'z ichiga olgan muhim manbalar o'rganildi. Mazkur adabiyotlar tahlili tadqiqot uchun nazariy asos bo'lib xizmat qildi va maqolaning ilmiy mazmunini boyitishga yordam berdi.

Professor A.Lutfullayev[2] "Yangi O'zbekistonda musiqa san'atini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari" nomli umumlashtirilgan maqola to'rtinchi mavzusining "Musiqqa ta'limi va tarbiya jarayoniga zamonaviy yondashuvning dolzarb masalalari", - deb nomlangan bo'limida O'zbekistonda musiqa ta'limi va tarbiya jarayoniga yondashuvning dolzarb masalalarini idrok etish tamoyillarini ta'riflab, "Bugungi kunda musiqa ta'limiga oid yangicha yondashuvlarga ehtiyoj oshganligi va uning sabablari sifatida O'zbekistonning hozirgi rivojlanish jarayonida innovatsion jamiyat barpo etish muhimligini, ta'lim jarayonini raqamli texnologiyalar asosida rivojlantirish xususidagi mulohazalarini bayon qilgan.

Dildora Karimova[3] ning "Musiqiy pedagogik mahorat asoslari" qo'llanmasida "Musiqiy pedagogik innovatsion texnologiyalar" fanini o'zlashtirishning zamonaviy musiqa ta'limidagi o'rni va ahamiyati, mazmun-mohiyati, musika mashg'ulotlarida innovatsion texnologiyalarni ko'llash, ijodiy jarayonni tashkil etish, o'qituvchining kasbiy mahorati, umumta'lim maktablari musika darslari ishlanmalari va darsdan tashkari musikiy mashg'ulotlar ssenariyalari xakida so'z yuritilgan.

M.T. Rasulov [4]ning “Ta’limda raqamli texnologiyalarni qo’llashning samarali metodlari” nomli tadqiqotida o’qituvchilar uchun moslashtirilgan o’quv resurslarini ishlab chiqish, ularning raqamli savodxonligini oshirish va ma’lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilishni o’rgatish ta’lim sifatini yaxshilashga xizmat qilishi ko’rsatilgan

Tadqiqotchi D.D. Maxamedova [5] “Innovatsion yondashuvlar asosida o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali yo’llari” nomli maqolasida esa ta’lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish hamda talabalar faoliyatini muvofiqlashtirishda o’qituvchining o’rni haqida fikr yuritgan. Shuningdek, muallif o’qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo’yicha qator tavsiyalar berib o’tgan. Uning fikricha, pedagogik jarayonlarni tashkil etish, boshqarish, sifat va samaradorligini barqaror rivojlantirishda o’qituvchilarning faoliyati samaradorligi asosan ularning pedagogik jarayonlar va ularni tashkil etish va boshqarish yo’nalishidagi tushunchalari, bilimi, ko’nikma va malakalari darajasiga hamda ularning shaxsiy xususiyatlari va kasbiy ahamiyatga ega bo’lgan shaxsiy sifatleri, shuningdek, qobiliyatlari, mahorati va kasbiy tajribasiga bog’liq bo’ladi.

Tajriba-sinov ishlari doirasida musiqa o’qituvchisining zamonaviy ta’lim texnologiyalarining musiqiy ta’lim jarayoni, musiqiy faoliyatlarini amalga oshirishdagi o’rni, ahamiyati hamda imkoniyatlari o’rganildi. Qiyosiy tahlil usuli orqali an’anaviy va zamonaviy musiqiy ta’lim metodlari taqqoslandi hamda ularning samaradorligi baholandi. Shuningdek, zamonaviy ta’limda yangi yondashuvlarni tatbiq etish, musiqiy-pedagogik faoliyatning samaradorligini oshirish masalasi nihoyatda dolzarblikni aniqlandi. Musiqa ta’limida quyidagi zamonaviy yondashuvlar muhim rol o’ynaydi:

1. O’quvchi shaxsiga yo’naltirilgan ta’lim: bu yondashuvda o’quvchi ta’lim jarayonining markazida turadi. O’qituvchi musiqiy faoliyatlar davomida o’quvchini jarayonning faol ishtirokchisi sifatida o’rganishga yo’naltiradi va unga faqatgina musiqiy bilimni o’zlashtirish bilan cheklanmay, balki kunlik turmushda undan foydalanish va musiqiy ijod namunalarni “ijod qilish” (bu asosan musiqadan iqtidori baland o’quvchilarga)ga sharoit hamda imkoniyat yaratadi.

2. Интерактив методлар: musiqiy ta’limda o’quvchi musiqa asarlari xususida o’z fikrini ifodalash, kichik guruhlar bilan hamkorlikda ishlash, tinglash va idrok etish jarayonlarida o’zaro muhokama qilish imkoniyatlariga ega. O’quvchilarning faol ishtirokini ta’minlash uchun ishlatiladigan interaktiv musiqiy o’quv vositalari, metodik yondashuvlar o’quvchilarning musiqiy bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Bu metodlar o’quvchilarning musiqiy faoliyatlarda musiqa asarlarini musiqiy tahlil etish, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantiradi.

3. Kreativlik va innovatsion yondashuvlar: zamonaviy texnologiyalar musiqiy ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Musiqa ta’limi jarayonida kreativlikka asoslangan yondashuvlar o’quvchilarga yangi fikrlar uyg’otadi. O’quvchilar musiqiy-ijodiy jarayonlarda o’zini ifodalash va ijodiy ishlarini amalga oshirishga qaratilgan qobiliyatlarini rivojlantirib boradi.

Zamonaviy musiqiy ta'lim tizimida o'qituvchining o'rnini alohida. U nafaqat bilim beruvchi, balki o'quvchilarni o'quv faoliyatlariga yo'naltiruvchi, jarayonlarni pedagogik boshqaruvchi hamdir. O'qituvchi o'quvchilarga musiqa asarlarini kuylash hamda tinglash davomida o'z fikr-mulohazalarini erkin ifodalash, asarlarga badiiy baholash ko'nikmalarini egallashi uchun munosib muhit yaratishi kerak. Shuningdek, o'qituvchilar o'quvchilarga individual yondashuvni qo'llashlari, ularning musiqiy qiziqishlari va ehtiyojlarini inobatga olib, musiqa san'ati asoslarini o'rganishga bo'lgan xohish-istaklarini kuchaytirishlari zarur. Buni ta'limda pedagogik va axborot texnologiyalardan samarali foydalanish, o'qituvchining yangi metodlarni o'zlashtirish orqali amalga oshirish maqsadga muvofiq.

O'qituvchi tomonidan o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi hamda musiqiy - ijodiy fikrlashini rag'batlantirish ham muhim. Individual yondashuv orqali har bir o'quvchining musiqiy qobiliyatiga mos ta'lim olish imkoniyatlari kengayadi. Bunday yondashuvlar o'qituvchilarga o'quvchilarning musiqiy qiziqish va ehtiyojlarini yaxshiroq tushunish, o'zlarini rivojlantirish va musiqiy-pedagogik jarayonni takomillashtirib borish imkonini beradi.

Bu esa musiqiy ta'limning asosiy afzalliklaridan biri – o'quvchilarning nafaqat musiqiy-nazariy bilim, balki amaliy faoliyat bo'lgan badiiy ijro, tinglangan musiqa asarini tahlil qilish, badiiy baho berishi, mustaqil tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga imkoniyat yaratadi. Bu jarayonda o'quvchilar musiqiy-o'quv materiallarini faqatgina "qabul qiluvchi" emas, balki nazariy bilimlarini amalda qo'llab, "ijodkor" sifatida ham faol ishtirok etadilar hamda quyidagi ko'nikmalarga ega bo'ladilar:

- mustaqil fikrlash: zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarni mustaqil ravishda fikr yuritishga o'rgatadi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning musiqiy dunyoqarashini kengaytiradi va tahliliy hamda tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi;

- musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirish: musiqiy ta'lim jarayonida o'quvchilar nafaqat musiqiy-nazariy bilimlar olishadi, balki jamoaviy aytim, bolalar musiqa cholg'ularida chalish, musiqa ijodkorligi singari amaliy faoliyat ko'rsatish, kuylash va tinglash jarayonlaridagi muammolarni hal qilish kabi muhim ko'nikmalarni ham o'zlashtiradilar.

Musiqiy ta'lim faoliyatlarini tashkil etish o'quvchilarni zamonaviy talablarga mos ravishda o'qitish va tarbiyalash, ularning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Musiqiy ta'lim faoliyatlarining har bir bosqichi esa o'quvchining musiqiy qiziqishi, qobiliyati va ehtiyojlarlari asosida tashkil etilishi lozim.

Zamonaviy musiqiy ta'limda o'qituvchining asosiy e'tibori metodik yondashuvlarning o'zgarishiga, o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirishga, texnologiyalardan foydalanishga va interaktiv o'qitish usullariga qaratilgan bo'lishi lozim. Musiqiy ta'lim jarayoniga zamonaviy yondashuvlar ta'lim sifatini oshirish, bilim olish jarayonini qiziqarli va samarali qilish, shuningdek, o'quvchilarga yanada kengroq imkoniyatlar yaratish uchun zaruriy shart- sharoitlar yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. (<https://lex.uz/docs/5841063>)
2. Lutfullayev A. "Yangi O'zbekistonda musiqa san'atini rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari" Imgelem|Sayı: Özbekistan Özel Sayısı |Eylül 2024| 369-390Doi: 10.53791/imgelem.1482259 Derleme Makale/Review Article)
3. Каримова Д. Муסיқий педагогик маҳорат асослари" қўлланма. (Педагогика олий ўқув юртларнинг муסיқий таълим йўналиши учун) -Тошкент 2011.
4. Rasulov M. T. Musiqa ta'limida innovatsion yondashuvlar [Innovative approaches in music education] (s. 45-67).
5. Maxamedova D.D. "Innovatsion yondashuvlar asosida o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning samarali yo'llari".(Образование и инновационные исследования. Сп. Вып Стр. 89-91. 2021.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mustafayev Baxtiyor Ibragimovich**, Buxoro davlat universiteti Musiqa ijrochiligi va madaniyat kafedrası professorı, [**Мустафаев Бахтиер Ибрагимович**, Бухарский государственный университет музыкального исполнительства и профессор кафедры культуры], [**Bakhtiyor Ibragimovich Mustafayev**, Bukhara State University of Musical Performance and Professor of the Department of Culture]; manzil: O'zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko'chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200];